

УДК 342.24

Новиков Олександр В'ячеславович –

*кандидат юридичних наук,
доцент кафедри державного будівництва
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого*

Oleksandr V. Novykov –

*candidate of juridical sciences,
associate professor of the department of state building,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Мельниченко Владислав Сергійович –

*студент 3 курсу 1 групи
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого*

Vladyslav S. Melnychenko –

*3d year student, 1st group,
Institute of Public Prosecutor and Criminal Justice
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Бузінов Олександр Олександрович –

*студент 3 курсу 20 групи
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого*

Oleksandr O. Buzinov –

*3d year student, 20th group,
Institute of Public Prosecutor and Criminal Justice
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Історичний аспект федералізації України та правові виклики сучасності

В статті проводиться детальний аналіз необхідності та можливих наслідків зміни політико-територіального устрою України. Досліджується практика країн, що мають досвід утворення держав з федеративною формою політико-територіального устрою. Також, розглядаються твердження та погляди відомих українських політичних діячів XIX-XX ст., на які посилаються сучасні прихильники ідеї федералізму в Україні.

Ключові слова: *федералізація, політико-територіальний устрій, федералізм, національно-етнічний аспект, політика, суб'єкт федерації.*

В статье проводится детальный анализ необходимости и возможных последствий изменения политико-территориального устройства Украины. Исследуется практика стран, которые имеют опыт создания государства с федеративной формой политико-территориального устройства. Также,

рассматриваются утверждения и взгляды известных украинских политических деятелей XIX-XX ст., на которые ссылаются современные сторонники идеи федерализма в Украине.

Ключевые слова: федерализация, политико-территориальное устройство, федерализм, национально-этнический аспект, политика, субъект федерации.

O.V. Novykov, V.S. Melnychenko, O.O. Buzinov Historical Aspect of Federalization of Ukraine and Legal Challenges of Our Time

The article analyzes the necessity and possible consequences of changing the state structure of Ukraine. In Ukraine, starting from 2014, the question arose about the need to change the state system in order to resolve existing conflicts. The Russian Federation and its supporters actively promote the necessity of federalization of Ukraine, considering it a guarantee of termination of the hybrid war in the East of Ukraine. The article analyzes in detail the real intentions of supporters of the federalization of Ukraine and the goal they want to achieve.

The idea of federalization of Ukraine is based on the seemingly successful practice of many federal countries and the statements of well-known Ukrainian politicians of the last century. But is it really there? To answer this question, the article quite clearly analyzed the practice of countries with experience in changing the state structure or the formation of a federal state. Also, the article explores in detail the peculiarities of those historical stages during which the Ukrainian political elite of the past centuries lived. The situation in which the Ukrainian people and the changes that he needed were analyzed.

The conclusion indicates the possible consequences of changing the state system, taking into account the practice of other countries. It has also been established that a very important factor that could negatively affect Ukrainian statehood is the lack of experience in building a federal state. Ukraine has always been exposed to external pressure, the purpose of which was the artificial division of the Ukrainian people. It is noted that the idea of federalization is a continuation of this trend, so this issue should be treated with caution.

Keywords: federalization, state structure, federalism, national-ethnic aspect, politics, subject of federation.

Постановка проблеми. В Україні, починаючи з 2014 року, знову постає питання про необхідність зміни політико-територіального устрою. Прихильники цієї ідеї під федералізацією вбачають начебто єдину можливість припинення гібридної війни на Сході України. Тому, першочерговою задачею є встановлення дійсних намірів та можливих наслідків таких змін.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. О. Р. Різник, О. І. Романюк, М. Корнієнко, Ф. І. Сербан, Д. А. Габінет розглядали питання необхідності федералізації України та встановили негативні наслідки, які можуть спричинити зазначені зміни. Велике значення для вирішення питання зміни політико-територіального устрою України є наукові дослідження В. П. Колісника, який досить чітко встановлює всі “за” та “проти” федералізації України.

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на наявність великої кількості досліджень у сфері актуальності зміни політико-територіального устрою України, невирішеними залишаються питання дійсних прагнень

українських політичних діячів минулих століть, на ідеї яких, як на підтвердження необхідності федералізації України, посилаються сучасні прихильники федералізму в нашій країні.

Мета. Основною метою є аналіз необхідності та можливих наслідків зміни політико-територіального устрою України.

Виклад основного матеріалу. Споконвічним прагненням українського народу була незалежність. Така омріяна і довгоочікувана подія відбулася лише на початку 90-х років ХХ століття. Здавалося б, ось те, чого ми так довго прагнули, за що так довго боролися. Однак відразу ж постало питання: як зберегти її та яким шляхом потрібно рухатися далі? Постало й питання політико-територіального устрою України, яке було актуальним з перших днів створення нашої держави і, на жаль, залишається таким і сьогодні.

З перших днів війни на Донбасі російська влада наполягала на зміні політико-територіального устрою України: переходу від унітарної держави до федеративної, вважаючи це запорукою врегулювання збройного конфлікту. Це мало бути забезпечено шляхом

надання регіонам ширшої автономії в плані контролю над місцевою економікою, зовнішньою торгівлею та фінансами, а також традиціями, мовою, релігією та освітою. Одним з головних аспектів, на який посилювалася російська влада – діаметрально протилежний національно-етнічний склад України, що не може співіснувати разом.

Однак чи дійсно це так? Якщо і так, то наскільки безпечною є федералізація для української державності? Вважаємо, що для більш розгорнутої відповіді на ці питання, необхідно провести історичний екскурс крізь призму досвіду української та міжнародної спільноти та встановити всі “за” та “проти”.

Перш за все, необхідно встановити, що являє собою федералізм. Федералізм – це ідеї, погляди, теорії, доктрини та реальні дії, спрямовані на створення, розвиток та функціонування федерації як форми політико-територіальної організації держави, що полягає у розподілі та співвідношенні влади, яка зосереджена в руках федеральних органів та органів її суб’єктів, а також федералістської політичної культури, що заснована на терпимості, повазі, компромісі та широкому використанні методу консультацій. Федералізм, як і пов’язані з ним поняття “федералізація” та “федерація”, походять від латинського слова *foedus*, що означає угоду, тобто передбачається, що люди будують свої відносини на основі взаємних обов’язків. Федералізм забезпечує децентралізацію політичної системи, деконцентрацію влади та є вищою формою автономії [6, 754].

Тобто федералізацію можна розглядати як процес утворення федеративної держави, що є наслідком безперервних пошуків оптимальної моделі її державно-територіальної організації. Зазначений процес може проводитися різними способами, зокрема: по-перше, шляхом надання унітарній державі статусу федеративної, наслідком чого є створення в її складі відносно самостійних політичних утворень з досить широким колом повноважень; по-друге, шляхом об’єднання кількох суверенних держав в союзну державу.

Вперше процес федералізації відбувся в Північній Америці в другій половині XVIII століття. Саме тоді 13 незалежних штатів об’єдналися в одну федеративну державу, тим

самим ліквідувавши конфедеративний союз. Необхідність таких змін була доведена А. Гамільтоном, який наголошував на тому, що федерація здатна забезпечити подолання слабкості конфедерації, та створити потужний поштовх до формування могутньої держави, яка зможе створити сприятливі умови для подальшої демократизації американського суспільства. Його думку підтримав Дж. Медісон, який додав, що федеративна держава, втілюючи у практику здійснення державної влади принцип поділу влади та систему “стримувань і противаг”, має зрівняти права всього народу.

Згодом, переваги федералізму довів й французький політичний діяч А. де Токвіль у своїй праці “Про демократію в Америці”. В багатьох його працях можна виокремити одну характерну рису – він завжди підкреслював, що централізація є тим фактором, що повністю паралізує громадське життя. Вона є найбільшою перешкодою для утвердження свободи і демократії в суспільстві.

Однак Токвіль зазначав, що федералізм не може бути запроваджений в усіх державах. Яскравим прикладом того стала Мексика: “Жителі Мексики, бажаючи запровадити в себе федералізм, взяли як модель федеральний устрій своїх англо-американських сусідів, практично цілком скопіювали його. Однак, перенісши до себе букву закону, вони не змогли водночас перенести й той його дух, який поживляло її. У підсумку ми бачимо, як вони без перестану плутаються у механізмі свого подвійного управління. Верховна влада штатів та верховна влада Союзу, виходячи на ті межі, що їх окреслила їм їхня конституція, день у день взаємно проникають одна в одну. Досі Мексика постійно переходить від анархії до військового деспотизму та від військового деспотизму до анархії” [2, 144].

Багато сучасних політиків, які підтримують ідею федералізму, як приклад приводять саме США. Однак варто зазначити, що в основу федеративного устрою США, перш за все, було покладено територіальний принцип. Також, як зазначає В. Колісник: “Варто нагадати, що сучасні демократичні держави майже не здійснювали добровільного переходу від унітаризму до федералізму. Ті федерації, що нині існують у світі, утворилися переважно або ж історично шляхом об’єднання політично

самостійних держав чи державних утворень (як, наприклад, США), або ж мали попередній досвід такого об'єднання державних утворень (наприклад, ФРН). Єдиним винятком серед розвинених держав може бути приклад Бельгії, котра лише під тиском складних обставин, пов'язаних перш за все із тривалим міжетнічним напруженням, змушена була дуже поступово та повільно перейти від унітаризму до федеративного устрою, але це не вирішило навіть частину проблем, що виникли перед бельгійським суспільством, і цю державу періодично лихоманить. Так само під тиском складних обставин федеративний устрій було нав'язано Боснії і Герцеговині, але проблеми у цій державі лише поглибилися”.

Можна сказати, що майже всі більш-менш успішні федерації були утворені шляхом об'єднання кількох суверенних держав в одну союзню або вже мали попередній досвід таких утворень. Історія практично не знає успішних добровільних переходів від унітаризму до федералізму країн, які не мають такого досвіду. Так само не має такого досвіду й Україна.

Отже, цілком точною є думка А. де Токвіля про те, що необхідно з обережністю ставитися до ідеї федералізму, адже він не може бути запроваджений в усіх державах.

Прихильники ідеї федералізму в Україні досить часто посилаються на твердження відомих українських діячів XIX-XX століть, які пропагували необхідність федералізації України. До них можна віднести М. Драгоманова, М. Грушевського, М. Міхновського, В. Чорновола та інші. Але чи дійсно вони прагнули фактичного розподілу України? Та чого вони намагалися досягти, змінивши її політико-територіальний устрій? Варто більш детально поглянути в історію та встановити дійсні ідеї та прагнення, які переслідувала українська політична еліта XIX-XX століть.

Варто констатувати, що протягом декількох століть Україна знаходилася під впливом імперських амбіцій Росії, кінець яким, де-юре, було покладено у 1991 році. Найбільших утисків Україна зазнала в першій половині XX століття. Звичайно, українська політична і культурна еліта намагалася чинити певний супротив, однак це лише призвело до її цинічного й жорстокого винищення.

Майже кожен з вищезазначених політичних діячів присвятив даній тематиці далеко не одну роботу. Зокрема, у 1884 році М. Драгоманов створив конституційний проект, в якому чітко відображається правова модель звільнення й розвитку українського народу, що мало бути забезпечено перетворенням Росії в демократичну федеративну державу. Також, в зазначеному проекті закріплювався досить широкий спектр громадянських і політичних прав громадян, передбачалося місцеве самоврядування, створення Державної Думи, Союзної Думи і т. д.

Згодом, у 1905 році проект Конституції України було створено вже М. Міхновським під назвою “Основний Закон Самостійної України — Спілки народу українського”. Того ж року його було і опубліковано в часописі “Самостійна Україна”. В тексті даної роботи чітко відображалася прагнення в зрівнянні у правах та позбавлення свавілля чужинців. Зокрема, зазначалося: пункт 4: територія України належить на праві власності всьому народові українському, се-б-то Всеукраїнській Спілці, а не тій або іншій громаді чи землі; пункт 8: чужинці не можуть ані мати права приватної власності на землю, ані користуватися національною власністю; пункт 12: на Україні нема й не може бути поділу на касти; пункт 13: всі українці, як чоловіцтво, так і жіноцтво, рівноправні і тільки вони можуть бути допущені до виконання офіційних обов'язків на Україні; пункт 14: особиста свобода людини єсть забезпечена. Також, чітко відображалися ідеї демократії, прагнення захисту права власності, свободи релігійних поглядів, скасування цензури, забезпечення таємниці спілкування та інше.

Одним з найвидатніших політичних та культурних діячів України безперечно варто вважати Михайла Грушевського. Його діяльність безпосередньо була спрямована на становлення української державності та культурний розвиток українського народу і фактично була відображенням прагнень та бажань української спільноти. Досить важливе значення має його твір “Хто такі українці і чого вони хочуть”. В ньому відображаються потреби українського народу. Потреби в новому державному та політичному ладі, в кардинальному розширенні особистих прав і потреби в добробуті, якого так хочуть українці.

М. Грушевський зазначає: "... я вже попередю сказав, чого здавна добивалися українці. Насамперед вони хотіли волі для України і українського народу. Кілька століть український народ добивався свободи. 270 літ тому він своїм великим повстанням виборов собі свободу від польського панування, але необачно зв'язався з Московським царством, шукаючи його помочі проти поляків, і московське правительство помалу поневолило його. Помогло панам повернути в кріпаків вільний народ, вільне селянство українське, а само позбавило всякої політичної свободи старшину, козацтво, міщан й духовенство України. Одібрало від них всяке право і можливість порядкувати своїм життям через своїх виборних людей. Забрало на царя та на казну всі вільні землі, всі прибутки і доходи. Наставляло чиновників з великоросів або з таких українців, які одріклися свого народу, а тих, які хотіли держатися його, гнало і ніякого ходу не давало. Заборонило саму мову українську, вигнало її з усіх шкіл, з церкви і з урядів, не дозволяло нею писати і друкувати книжок і газет. Не дозволяло навіть свобідно описувати минувшину України — саме се слово намагалося не дати уживати, щоб українці не знали, хто вони і як прийшли до такої неволі. Українці не хочуть більше такої неволі ні собі, ні кому іншому на Україні і в усій Російській державі.

Українці хочуть, щоб у Російській Республіці, хоч би як добре урядженій, не порядкували всім на місцях люди з столиці, парламент (дума) тої республіки, чи міністерства її, поставлені всіма людьми з Російської Республіки. Кождий народ і кождий край має свої потреби, свої звичаї, свої справи на місці, до котрих трудно приладитися правительству чи думі цілої республіки. Російська Республіка занадто великий край, складається з різних великих країв, дуже не однакових, і народів дуже відмінних. Однакового закону не складеш для Сибіру і України.

Кождий нарід, і український також, складався з різних людей і порід, що приставали до нього, приймали його мову, віру і звичаї. Подивитися на вигляд українців — зараз можна помітити, що се люди не одної породи: одні чорняві, інші біляві, одні мають голову круглу, інші подовгасту, одні тілом худі і костисті, інші товсті, тілисті. Видно, що се потомки людей з

ріжних порід і племен, що помішалися і злилися в один нарід, об'єднані одною мовою, а головню, одною свідомістю народною чи національною. Переглядаючи фамілії українські, побачимо тут і потомків родин великоруських, і польських, і німецьких, і сербських, і жидівських, що пристали до українців в різних часах і вважають себе українцями. Се, власне, й рішає завсіди і тепер про приналежність до того чи іншого народу, незалежно від того, якого хто роду, якої хто віри, а часом, навіть, і якої хто мови. Бували і з жидів українські патріоти, котрі не відрікалися своєї жидівської віри. Правда, що небагато було таких. Проте, коли вони будуть тепер, будуть до українців приставати і ділом самим показувати, що вони щиро йдуть з українським народом, українці не відіпхнуть їх від себе, а приймуть, як у всім рівних товаришів"[3, 156].

Тобто ідеї необхідності федералізації Грушевський, перш за все, пояснює прагненням українського народу вибороти свободу та звільнитися від ярма, в яке він був примусово загнаний імперськими амбіціями російської влади. Народ не хоче більше терпіти гноблення та грабіжницької політики, яка проводилась щодо нього, він прагне, щоб його почули, враховувалися його інтереси. В основу федералізації покладено територіальний принцип і аж ніяк не національно-етнічний. Дійсно, одного закону для України та Сибіру не складеш, однак це той фактор, який не залежить ні від кого. Природою закладено, що ці регіони абсолютно різні, починаючи від клімату, закінчуючи народами, що там проживають. Однак Грушевський зазначав, що незважаючи на різну культуру, традиції народи можуть спільно існувати і, більше того, досить тісно товаришувати. Головна проблема – відсутність демократичного та нормалізованого управління, яке б враховувало інтереси та необхідності кожного народу, тобто відсутність децентралізації.

Якщо проаналізувати твердження сучасних прибічників федералізації України, то можна сказати, що, перш за все, вони посилаються на начебто діаметрально протилежний національно-етнічний склад України. На нашу думку, це є штучна спроба розмежувати та розділити український народ, спроба, яка триває протягом багатьох десятиліть чи навіть сотень років. Яскравим прикладом того

можна вважати жорстоку та терористичну політику радянської влади в 1932-1933, коли була знищена велика кількість населення України, замість якого на українські землі переселяли народи Сибіру та інші. Також, прикладом може слугувати “Великий терор”, який проводився радянською владою в 1937-1938 роках. Саме тоді було знищено “цвіт нації”, який чинив спротив русифікації українського народу.

Прихильником федералізації України був і відомий український політичний та культурний діяч В. Чорновіл. Він неодноразово наголошував, що для того аби побудувати дійсно потужну державу необхідно змінити політико-територіальний устрій України. Зокрема, В. Чорновіл казав: “Я взагалі виступаю за федералізм, хоча й дістаю за це гулі – мене звинувачують, що я хочу розвалити Україну. А я певен, що саме федералізм якраз найкраще з’єднає Україну. За сприятливих умов, за розвитку місцевого самоврядування до нас ще потягнуться Воронеж, Кубань. Якщо ми централізм московський не змінимо на централізм київський, то і росіяни Донбасу, і Крим не захочуть від’єднуватися, і Закарпаття забуде про своє русинство. Головна моя ідея – не тримати силою, а максимально розвивати місцеве самоврядування [4, 71].

Мусувати ідею автономізації Закарпаття чи створення так званих “Новоросії”, “Криворізько-Донецької республіки” – це абсурд. Нам ніхто не давав права розвалювати Україну на якісь держави! Моя ж ідея федеративного устрою нічого спільного з ним не має. Вона полягає лише в ширшому самоврядуванні з підпорядкуванням центру, центральному уряду”[4, 338].

Тобто в основу федералізації В. Чорновола покладено аж ніяк не національно-етнічний принцип. Він прагнув децентралізації влади, оскільки був критиком централізму і дуже побоювався, що централізм московський може замінити централізм київський.

Аналізуючи практику багатьох федеративних країн, можна виокремити досить розповсюджену тенденцію – досить великий державний апарат управління. Яскравим прикладом того є Боснія і Герцеговина, де на 3,5 млн мешканців зараз 13 прем’єр-міністрів та більше 130 міністерств. Варто лише уявити, скільки коштів платників податків йдуть на їх

утримання. В. Колісник зазначає: ”... а що ж тоді отримаємо, коли у кожному суб’єкті федерації буде створено «власний» парламент, «власний» уряд, «власні» міністерства та «власне законодавство»? Напевно можна стверджувати, що значно зросте бюрократичний апарат та витрати на його утримання. А це обов’язково призведе до розбалансування усієї правової системи України. І захистити своє право в суді чи в іншій установі стане набагато складніше. Тобто прихильники федералізації фактично штовхають Україну до нової хвилі бюрократизації та штучного поширення сфери надмірного адміністрування й сваволі посадовців” [5, 61].

Отже, проаналізувавши вищезазначене, можна зробити висновок, що Україні потрібно досить обережно відноситися до питання федералізації. Правильно зазначав А. де Токвіль, що така модель не може бути запроваджена в усіх державах в силу тих чи інших причин. В більшості випадків, як свідчить історія, питання федералізації підіймалось аж ніяк не через національно-етнічний чинник. Посилання більшості сучасних політиків на ідеї відомих українських прихильників федералізму XIX-XX століття, як на підтвердження необхідності федералізації, є не зовсім доречними, адже у федералізації останні вбачали звільнення українського народу від окупаційного ярма, урівняння його у правах та ліквідації централізму, що цілком могло бути забезпечено шляхом посилення місцевого самоврядування. На сьогодні, всі права, свободи та можливості самореалізації кожного передбачені Конституцією України і гарантовані державою. Також в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. На нашу думку, для України більш доречним є розвиток місцевого самоврядування за унітарного політико-територіального устрою, адже це може унеможливити виникнення тих негативних наслідків, що можуть мати місце в результаті проведення федералізації.

Федералізація може спричинити виникнення протиріч між загальнодержавними органами влади та органами влади суб’єктів федерації стосовно тих чи інших правових питань. Це може вплинути на закріпленій в Конституції України європейський та євроатлантичний курс України, адже для його реалізації необхідна чимала кількість реформ, що

можуть бути загальмовані внаслідок виникнення вищезазначених обставин.[1]

Також, вважаємо за необхідне зазначити, що той національно-етнічний аспект, що сьогодні вкладають в необхідність федералізації України, є абсолютно хибним. Як вже зазначалося, багато десятків чи навіть сотень років відбувається штучний розподіл українського народу, який, на жаль, триває і сьогодні. Сучасні спроби федералізації України – це його продовження, яке ми не маємо права допустити. Досить актуальним є твердження В. Чорновола: “Настав час великого вибору: або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до волі”.

Чому ж концепція федералізації унітарної України «раптово виникла» та стала нав'язуватися нам російськими політичними елітами як єдиний спосіб припинити військовий конфлікт на Сході України? Справа в тому, що росіяни, починаючи з 90-х років ХХ сторіччя, активно використовують військово-політичну технологію «керованих конфліктів», котрі «стихийно» виникають у пострадянських республіках, що обрали проєвропейський вектор розвитку (пр. збройний конфлікт в Придністров'ї; збройний конфлікт в Абхазії та Південній Осетії; збройний конфлікт в Нагірному Карабасі). Технологія керованого конфлікту була використана і на Сході України в 2014 році як реакція Москви на небажання України долучитися до Митного союзу Євразійського економічного союзу. Ця військово-політична технологія не є суто російською новелою – вона виникла і почала застосовуватися за рішенням ЦК комуністичної партії СРСР. Вона передбачає силове захоплення державної влади і створення соціалістичних республік на окупованих територіях. Встановлюється однопартійна система (характерна риса усіх соціалістичних республік), провладна політична партія не може утримувати державну публічну владу без військової та фінансової допомоги РФ. Абсолютно закономірно, що на території частини Донецької та Луганської областей виникають класичні соціалістичні республіки – ДНР та ЛНР. Але, у нашому випадку, Москва не врахувала військово-промисловий і людський потенціал України, котру навіть за територією не можна порівняти з Грузією чи Молдовою. Коли силовий

сценарій не пройшов – Москва запропонувала сценарій політичний. Почнемо з того, що силовий сценарій реалізований на Сході України не задовольнив політичні еліти РФ. Причин тому декілька:

1. Велике навантаження на загальнофедеральний бюджет РФ – війна дуже затратна справа навіть для відносно потужної російської економіки.

2. Небажання Москви визнати ДНР і ЛНР суб'єктами РФ і прийняти до складу РФ (реалізувати кримський сценарій).

3. Участь російських кадрових військових та комбатантів призводить до падіння рейтингу провладної російської партії Єдина Росія і її лідера.

Отже, технологія керованого конфлікту на Сході України не влаштувала російські політичні еліти з двох основних причин: 1. падіння рейтингу провладної політичної партії та її лідера; 2. колосальне навантаження на загальнофедеральний бюджет РФ.

Саме тому була запропонована концепція федералізації, що мала бути дешевшим способом досягнення політичної мети. Розібравшись з підставами федералізації, котрих ми в сучасній Україні не бачимо, давайте розберемося з її правовими наслідками. Російська доктрина передбачала поділ території України на території новостворених суб'єктів – ДНР, ЛНР, ХНР тощо. Абсолютно закономірно, що Верховну Раду України мало б бути перетворено на двопалатний парламент, де у верхній палаті здійснювали б представництво суб'єкти Української Федерації. Можемо тільки уявити собі, хто б виграв вибори в ДНР чи ЛНР, в яких умовах проходили б ці вибори і чиї інтереси представляли б «сенатори» від ЛНР та ДНР. Тобто існувала висока вірогідність того, що до верхньої палати внаслідок виборів пройшли б сили, котрі не є проукраїнськими і котрі могли бути керовані ззовні. Такий спосіб формування верхньої палати і, відповідно, здатність впливати на голосування цієї палати містить безпосередню загрозу для державного суверенітету в цілому.

Давайте розглянемо це питання на конкретному прикладі: ми знаємо, що недостатньо обрати політичний курс, націлений на членство в таких наднаціональних організаціях як НАТО чи ЄС. Процедура вступу до НАТО потенційно нових членів альянсу

передбачає обов'язкову ратифікацію протоколу про приєднання до Вашингтонського договору, згідно з їх національними вимогами і процедурами. Після чого всі країни-члени НАТО ставлять до відома уряд США, депозитарія Вашингтонського договору, про прийняття ними протоколів до Північноатлантичного договору про приєднання потенційно нових членів. Генеральний секретар пропонує державам, котрі мають бажання стати членами альянсу, приєднатися до договору. Запрошені приєднуються до Північноатлантичного договору згідно з їх національними процедурами.

Тобто ми розуміємо, що будь-яке рішення про членство, чи навіть правове оформлення намірів про членство в НАТО неможливе без голосування національного парламенту з цього питання. Винесення цього питання на

загальнонаціональний референдум також неможливе без голосування Верховною Радою України. Ми розуміємо, що контрольована ззовні верхня палата українського бікамерального парламенту не підтримує своїм голосуванням питання членства України в НАТО.

Отже, можна зробити висновок, що запропонована російськими політичними елітами доктрина федералізації України – це прекрасний політичний запобіжник в руках російських політичних еліт проти вступу України в НАТО чи ЄС.

Список використаних джерел:

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Токвіль А. Про демократію в Америці : у 2 т. / А. Токвіль ; пер. з фр. Г. Філіпчука, М. Москаленка. — К. : Изборник, 1999. — 590 с.
3. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? / М. Грушевський. – Львів : Світ, 2007. – 404 с.
4. Чорновіл В. Твори у десяти томах / В. Чорновіл. – Том 7. Статті, виступи, інтерв'ю (березень 1990 – грудень 1992). – К. : Смолоскип, 2002. – 1080 с.
5. Колісник В. Ідея федералізації в Україні у контексті національно-етнічного чинника: історичний досвід та сучасні виклики / В. Колісник // Право України. – 2014. – № 9. – С. 53–63.
6. Колісник В. П. Федералізація / В. П. Колісник // Політологічний енциклопедичний словник / Ю. Г. Барабаш [та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2015. – С. 753-754 .

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 No. 254k/96-VR // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – No. 30. – St. 141 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. A. Tokvil, Pro demokratiuu v Amerytsi : u 2 t. / A. Tokvil ; per. z fr. H. Filipchuka, M. Moskalenka. — K. : Izbornyk, 1999. — 590 p.
3. M. Hrushevskiy, Khto taki ukrainsi i choho vony khochut? / M. Hrushevskiy. – Lviv : Svit, 2007. – 404 s.
4. V. Chornovil, Tvory u desiaty tomakh / V. Chornovil. – Tom 7. Statti, vystupy, interv'iu (berezen 1990 – hruden 1992). – K. : Smoloskyp, 2002. – 1080 p.
5. V. Kolisnyk, Ideia federalizatsii v Ukraini u konteksti natsionalno-etnichnoho chynnyka: istorychnyi dosvid ta suchasni vyklyky / V. Kolisnyk // Pravo Ukrainy. – 2014. – No. 9. – Pp. 53–63.
6. V. P. Kolisnyk, Federalizatsiia / V. P. Kolisnyk // Politolohichni entsyklopedychnyi slovnyk / Yu. H. Barabash [ta in.] ; za red. M. P. Trebina. – Kharkiv : Pravo, 2015. – Pp. 753-754 .